

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI ASOSIDA O‘QUVCHILARDA AXBOROTNI MUSTAQIL IZLASH VA TAHLIL QILISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna

Farg‘ona viloyati PMM metodik xizmat bo‘limi metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639568>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy fanlar — biologiya, kimyo, fizika va geografiya misolida o‘quvchilarda axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi tahlil etilgan. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS) talablari asosida axborot bilan ishlash ko‘nikmalari zamonaviy ta’limning muhim yo‘nalishi ekani asoslab berilgan. Maqolada mustaqil izlanish, ilmiy manbalarni tahlil qilish, tajriba va loyiha asosida o‘rganish kabi metodlar orqali o‘quvchilarning tanqidiy va analitik fikrlash malakalarini rivojlantirish bo‘yicha amaliy misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro baholash dasturlari, PISA, TIMS, axborotni mustaqil izlash, axborotni tahlil qilish, tabiiy fanlar, ilmiy izlanish.

Аннотация. В статье анализируется проблема формирования у учащихся умений самостоятельного поиска и анализа информации на примере естественных наук – биологии, химии, физики, географии. На основании требований международных программ оценки (PISA, TIMSS) утверждается, что информационная грамотность является важным аспектом современного образования. В статье представлены практические примеры развития навыков критического и аналитического мышления учащихся с помощью таких методов, как самостоятельное исследование, анализ научных источников, экспериментальное и проектное обучение.

Ключевые слова: международные программы оценки, PISA, TIMS, самостоятельный поиск информации, анализ информации, естественные науки, научные исследования

Annotation. The article analyzes the problem of developing students' skills in independent search and analysis of information using the example of natural sciences - biology, chemistry, physics, geography. Based on the requirements of international assessment programs (PISA, TIMSS), it is stated that information literacy is an important aspect of modern education. The article presents practical examples of developing students' critical and analytical thinking skills using such methods as independent research, analysis of scientific sources, experimental and project-based learning.

Keywords: international assessment programs, PISA, TIMS, independent information search, information analysis, natural sciences, scientific research.

O‘zbekiston ta’lim tizimi so‘nggi yillarda tub islohotlarni boshdan kechirmoqda. Bu jarayonda xorijiy tajribalarni o‘rganish va ularni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tabiiy fanlarni o‘qitish sohasida ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish va XXI asr kompetensiyalarini shakllantirish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi farmoniga muvofiq, xalq ta’limi tizimini takomillashtirish bo‘yicha xorijiy tajribalarni o‘rganish va joriy etish vazifasi belgilangan. Bu borada Rossiya,

Buyuk Britaniya, Finlandiya, Germaniya kabi davlatlarning maktablarida tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi o‘rganildi. Masalan, Rossiyada ilmiy savollarni shakllantirish va tadqiqotni rejalashtirishga katta e‘tibor beriladi. Buyuk Britaniyada esa o‘quvchilarga haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilish ko‘nikmalari rivojlantiriladi. O‘zbekiston ta‘lim tizimida tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha milliy o‘quv dasturlari ishlab chiqildi. Bu dasturlar xalqaro ekspertlar, jumladan, YUNISEFning Filippa Gardon Halm ishtirokida tayyorlandi. Darsliklar va metodik qo‘llanmalar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, yangi darsliklarda avval savollar berilib, keyin matn taqdim etiladi, bu esa o‘quvchilarning mavzuga ijodiy yondashuvini ta‘minlaydi. Xorijiy tajribalarni o‘rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish orqali ta‘lim sifatini oshirish mumkin. Bu jarayonda xalqaro ekspertlar bilan hamkorlikda ishlash muhim ahamiyatga ega.

Tabiiy fanlar — fizika, kimyo, biologiya, ekologiya va boshqa ilmiy sohalar — insoniyatning kundalik hayotida, texnologik taraqqiyotda, tibbiyotda va atrof-muhitni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ularning ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, global iqlim o‘zgarishlari, ekologik inqirozlar va texnologik inqiloblar davrida tabiiy fanlarni chuqur o‘rganish va o‘qitish zarurati kundan-kunga oshmoqda. Tabiiy fanlar insoniyatning ilmiy bilimlarini shakllantirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Ular orqali insonlar atrof-muhitni, tabiat qonuniyatlarini, hayot jarayonlarini tushunib, ularga ta‘sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Masalan, kimyo fanining rivojlanishi yangi dori vositalarining yaratilishiga, biologiya fanining yutuqlari esa tibbiyotda yangi davolash usullarining paydo bo‘lishiga olib keldi. Tabiiy fanlarni o‘qitish orqali o‘quvchilarda ilmiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish, tajriba o‘tkazish va natijalarni baholash kabi ko‘nikmalar rivojlanadi. Bu ko‘nikmalar nafaqat ilmiy faoliyatda, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tabiiy fanlarni o‘qitish orqali o‘quvchilarda ekologik madaniyat, atrof-muhitga nisbatan mas‘uliyat hissi shakllanadi. Dunyoning turli mamlakatlarida tabiiy fanlarni o‘qitishning o‘ziga xos usullari mavjud. Masalan, Finlandiyada tabiiy fanlarni o‘qitishda integratsiyalashgan yondashuv qo‘llaniladi, ya‘ni fizika, kimyo va biologiya fanlari bir-biri bilan bog‘liq holda o‘qitiladi. Bu o‘quvchilarning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. AQShda Next Generation Science Standards (NGSS) joriy etilgan bo‘lib, bu standartlar tabiiy fanlarni o‘qitishda ilmiy amaliyotga asoslangan yondashuvni ta‘minlaydi. O‘quvchilar ilmiy savollarni shakllantirish, tajriba o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish orqali bilim olishadi. Buyuk Britaniyada esa tabiiy fanlarni o‘qitishda real hayotdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan yondashuv qo‘llaniladi. Bu o‘quvchilarning muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Xalqaro tajribalarni o‘rganish orqali O‘zbekiston ta‘lim tizimida tabiiy fanlarni o‘qitishning samaradorligini oshirish mumkin. Buning uchun xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish, ularni milliy sharoitga moslashtirish va o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish orqali O‘zbekiston ta‘lim tizimida tabiiy fanlarni o‘qitishning sifatini oshirish mumkin. Buning uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ilmiy-amaliy anjumanlar, seminar-treninglar va stajirovkalar tashkil etish zarur. O‘zbekiston ta‘lim tizimida tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha milliy o‘quv dasturlari ishlab chiqildi. Bu dasturlar xalqaro ekspertlar, jumladan, YUNISEFning Filippa Gardon Halm ishtirokida tayyorlandi. Darsliklar va metodik qo‘llanmalar o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu ko‘nikmalar o‘quvchilarga nafaqat sinfda, balki hayotning barcha sohalarida muvaffaqiyatli bo‘lish imkonini beradi. Xalqaro baholash dasturlari — PISA (Programme for

International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) va boshqa shunga o'xshash dasturlar ham aynan ushbu ko'nikmalarning rivojlanishini nazorat qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Xalqaro baholash dasturlarining so'nggi natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar orasida axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari yetarlicha shakllanmagan. Ko'pchilik o'quvchilar olingan ma'lumotlarni yodlashga urg'u beradi, ammo ularni tanqidiy tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa, bir tomondan, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasining pastligi, ikkinchi tomondan, ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash va mustaqil izlash ko'nikmalariga yetarli e'tibor qaratilmasligi bilan bog'liq. Axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalari o'quvchiga ma'lumotlar orasidan ishonchli va kerakli manbalarni topish, ularni taqqoslash, tahlil qilish, so'ngra o'z fikrini shakllantirish imkonini beradi. Bu jarayon bilimni chuqurroq o'zlashtirish, mustaqil fikrlash va tanqidiy qarashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ta'limda bu ko'nikmalarni rivojlantirish bugungi kun talabidir.

PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlari o'quvchilardan faqatgina faktlarni yodlashni emas, balki o'rgangan bilimlarni amaliyotda qo'llash, yangi axborotni izlash va tahlil qilishni ham talab qiladi. Ushbu dasturlar asosida o'quvchilarni tayyorlash jarayonida axborotni mustaqil ravishda izlash, baholash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Birinchidan, o'qituvchilar pedagogik jarayonda tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha maxsus metodikalardan foydalanishlari lozim. Darslarda o'quvchilarga izlanish, taqqoslash, muhokama qilish, loyihalar yaratish kabi faoliyatlar orqali mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratish zarur.

Ikkinchidan, o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilib, ular xalqaro baholash dasturlari talablarini chuqur o'zlashtirishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi muhimdir.

Uchinchidan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali o'quvchilarga internetdan ishonchli ma'lumotlarni topish, ularni saralash va tahlil qilish ko'nikmalarini o'rgatish lozim. Bu o'quvchilarning mustaqil izlanishlarini kengaytiradi va chuqurlashtiradi.

To'rtinchidan, baholash tizimini takomillashtirish kerak. Faqat faktlarni yodlash emas, balki tahlil qilish va mustaqil ishlarni baholash tizimini joriy qilish o'quvchilarning ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tabiiy fanlar — o'quvchidan atrof-muhitda kechayotgan jarayonlarni tushunish, kuzatish, eksperiment qilish, sabab-oqibat aloqalarini tahlil qilishni talab qiladi. Bunday holatda o'qituvchi beradigan ma'lumotlar yetarli bo'lmaydi — o'quvchi o'zi izlanishga majbur bo'ladi. Misol uchun:

Biologiyada o'quvchidan biror kasallik (masalan, diabet) haqida axborot to'plash, uning sabablari, oqibatlari va profilaktikasi haqida turli ilmiy maqolalar bilan tanishish talab qilinadi.

Kimyoda kimyoviy reaksiya yoki birikmalarining qo'llanilishi haqida mustaqil ravishda ilmiy manbalarni o'rganish, laboratoriya ishlari orqali eksperimentni tahlil qilish ko'nikmasi talab etiladi.

Fizikada energiyaning turlari, issiqlik almashinuvi yoki kuchlar ta'siri kabi mavzularda turli eksperimentlar, grafiklar yoki onlayn resurslar asosida izlanish olib boriladi.

Geografiyada iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning taqsimoti, tabiat zonolari haqida turli interaktiv xaritalar, statistik ma'lumotlar bilan ishlash talab qilinadi.

Amaliy mashgʻulot va tajribalar ham oʻquvchilarda axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish koʻnikmasini shakllantirishga yordam beradi.

Loyihaviy taʼlim (project-based learning): Oʻquvchilarga “Suv ifloslanishining biologik taʼsiri” mavzusida loyiha beriladi. Ular internet orqali statistik maʼlumotlar, ilmiy maqolalar va ekologik tashkilotlar hisobotlarini tahlil qilib, sabablarini aniqlaydi va yechim taklif qiladi.

Tajriba asosida oʻrganish: Kimyo darsida oʻquvchilar mustaqil ravishda uy sharoitida kislota va asoslarning kundalik hayotdagi misollarini topib, ular bilan reaksiyalar oʻtkazadi. Natijalarni video yoki taqdimot shaklida tahlil qilib taqdim etadi.

Tajriba va amaliy mashgʻulotlar oʻquvchilarda faqat bilim emas, balki **tadqiqot olib borish, mustaqil oʻrganish, muammo echimini izlash** kabi hayotiy koʻnikmalarni rivojlantiradi. Buning uchun bu mashgʻulotlar taʼlim jarayonining ajralmas qismi boʻlishi zarur.

Ilmiy maqolalarni tahlil qilish: Biologiya darsida oʻquvchilar DNK va genetik modifikatsiya haqida ilmiy maqolalarni topib, mustaqil tahlil qiladi: maqola asosiy gʻoyasi nima? Manba qayerdan olingan? U ishonchli manbami?

Axborot manbalarini solishtirish: Geografiya fanida “Global isish” mavzusida bir nechta maqola, infografika va statistikani oʻrgangan holda, oʻquvchilar oʻz fikrlarini asoslashga oʻrganadilar.

Kichik ilmiy izlanish strategiyasi- oʻquvchilarni mustaqil ilmiy tadqiqot jarayoniga qiziqitirish, ilmiy tadqiqot usullari oʻrganish orqali yangi bilimlarni oʻzlashtirishdan iborat. Kichik ilmiy izlanishlar orqali oʻquvchilar oʻzlari uchun qiziqarli mavzularni tanlab, ilmiy usullarni qoʻllab, mustaqil izlanishlar olib boradilar.

Kichik ilmiy izlanish strategiyasining asosiy bosqichlari:

- 1) **Mavzu va tadqiqot maqsadini aniqlash**
- 2) **Tadqiqot usullari**
- 3) **Maʼlumotlarni toʻplash va tahlil qilish**
- 4) **Xulosa chiqarish va natijani taqdim etish**

Masalan: Geografiya fani

Mavzu: Mening mahallamdagi iqlim oʻzgarishining aholi hayotiga taʼsiri

1) **Tadqiqot maqsadi:**

Mahalliy hududda (yashash joyida) iqlimni soʻnggi oʻzgarishlarini kuzatish va iqlim oʻzgarishlarini aholi hayotiga qanday taʼsir qilishini oʻrganish.

2) **Maʼlumotlarni toʻplash va tahlil qilish:**

Oxirgi 5–10-yilda ob-havodagi oʻzgarishlarni tahlil qilish (masalan, yozning issiq kelishi yoki yogʻingarchilikning kamayishi);

3) **Mahalliy aholining iqlim oʻzgarishlariga qanday moslashayotganini soʻrab oʻrganish (intervyu, soʻrovnoma);**

4) **Muammoni yechish boʻyicha takliflar ishlab chiqish.**

Tadqiqot usullari:

Kuzatish: Mahallada ob-havo holatini va iqlimni oʻrganish;

Soʻrovnoma / intervyu: Mahalla aholisining fikrlarini yigʻish;

Statistik maʼlumotlar: Meteorologik xizmat yoki internetdan uning ob-havo oʻzgarishlari haqidagi maʼlumotlarni tahlil qilish;

Xaritaviy tahlil: Oʻquvchi oʻz hududini geografik joylashuvi asosida tabiiy sharoitini oʻrganadi.

Xulosa chiqarish va natijani taqdim etish:

Ma'lumot tayyorlash (4–6 betlik);
Jadval, grafik, so'rovnomas;
Xulosa va amaliy takliflar;
Sinfda taqdimot slaydlarini og'zaki namoyish qilish.
Kichik ilmiy izlanishning o'quvchi uchun afzalliklari:
O'z yashash joyini chuqurroq o'rganadi;
Iqlim va tabiatni o'ziga xos bog'liqligini anglaydi;
Ilmiy izlanish ko'nikmasi (kuzatish, savol berish, tahlil qilish, xulosalash)ni egallaydi;
Ekologik ong, mas'uliyat va atrof-muhitga ehtiyotkor munosabat shakllanadi.

Axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun baholashning yangi yondashuvlari ham juda muhim.

Test baholovlar bilan birga **portfolio, loyiha ishi, taqdimot, og'zaki tahlil, ilmiy maqola sharhi** kabi baholash shakllarini joriy qilish zarur.

O'quvchilar tomonidan mustaqil olib borilgan izlanishlar jarayoni va natijalari baholanadi, ya'ni faqat yakuniy javob emas, balki izlanish sifati ham hisobga olinadi.

Xulosa qilib aytganda xalqaro baholash dasturlari ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta turtki beradi. Axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish esa zamonaviy ta'lim jarayonining eng dolzarb vazifalaridan biridir. Shu maqsadda, o'qituvchilar, ta'lim muassasalari va ta'lim boshqaruvi organlari o'rtasida samarali hamkorlik va innovatsion yondashuvlar talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
2. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Hooper, M. (2020). *TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science*. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
3. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
4. Qodirova, D.M. (2022). “Tabiiy fanlarni o'qitishda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning metodik asoslari”. *O'zbekiston pedagogik axborotnomasi*, №2, 45–50-bet.
5. Rasulova, N.S. (2021). “Fanlararo integratsiya orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish”. *Ilm-fan va ta'lim jurnali*, №4, 60–65-bet.
6. UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO Publishing.
7. Halimova, G.X. (2020). “Tabiiy fanlarda axborotni mustaqil izlash va tahlil qilishning o'quvchilarga ta'siri”. *Ta'lim va innovatsiya jurnali*, №3(15), 32–38-bet.
8. Jonbekova, D.S. (2023). “O'quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirishda xalqaro baholash dasturlarining o'rni”. *Zamonaviy ta'lim texnologiyalari*, №1(9), 24–29-bet.